

MÉDIATION SCIENTIFIQUE

Past and Curious, la série de dessins animés d'archéologie

Extrait de « Begho, un marché en Afrique de l'ouest au XVI^e siècle » par Victoria Aryee et Daniel Kumah © Past and Curious

Face aux enjeux de la médiation scientifique, *Past and Curious* mise sur un format accessible à tous pour partager les actualités de la recherche en archéologie. La série, née en 2019, est réalisée par des jeunes chercheurs et chercheuses en archéologie et des professionnels du graphisme et de l'audiovisuel.

L'objectif : faire revivre le passé en dessins animés

La série *Past and Curious* est née d'un constat : le dynamisme de la recherche archéologique actuelle induit la nécessité, pour les archéologues, de s'approprier les supports de diffusion vers le grand public. Les outils de médiation sont souvent peu accessibles aux jeunes docteurs, qui sont pourtant des moteurs de la recherche. Au cours de notre parcours universitaire, il nous a semblé essentiel de partager nos travaux, d'expliquer leur importance et de montrer la variété de l'archéologie d'aujourd'hui. Car c'est la responsabilité des chercheurs et chercheuses qui est engagée dans le processus de médiation : la recherche publique se doit d'offrir un panorama de ses résultats et d'être active au sein de la société contemporaine. Elle répond ainsi à une forte demande, issue d'un public varié, des curieux aux passionnés, des étudiants aux spécialistes. Pour aller au-delà d'un monde académique où les publications scientifiques sont difficiles d'accès, il est fondamental de redonner corps et vie aux vestiges archéologiques.

Le dessin animé : un format libre et accessible

Le format du dessin animé s'est imposé comme un support idéal permettant d'illustrer des scènes passées. Par le dessin, le plan devient une architecture, le fragment devient un objet, les

données paléo-environnementales deviennent un paysage, les traces techniques deviennent des gestes. Des ambiances, des villages, des histoires sont ainsi reconstituées. La part de liberté, essentielle à la scénarisation, va ainsi de pair avec la rigueur scientifique nécessaire à la mise en scène de chaque élément. Les formes, les couleurs sont voulues au plus proche du réel et le style du dessin peut être modulé de manière à maintenir une réserve, selon l'état des connaissances actuelles.

Le dessin animé est aussi un produit audiovisuel et, à ce titre, la dimension créative est importante pour réaliser un objet de médiation attractif. *Past and Curious* est donc une série colorée, au graphisme épuré, qui correspond à la fois aux objectifs scientifiques et artistiques du projet. Les films produits, de cinq minutes environ, sont d'un format court et maniable, suffisant pour transmettre le sujet de recherche abordé.

La mise en œuvre du projet

Past and Curious fonctionne grâce à une équipe de jeunes chercheurs et chercheuses en archéologie organisés en association, qui gèrent l'administration et la réalisation de chaque film produit. Chaque sujet de recherche est scénarisé par son auteur, soutenu par l'équipe de réalisation. Appuyé sur une abondante documentation archéologique, le travail d'illustration répond à la fois aux impératifs scientifiques et aux besoins du scénario. L'animation, elle, s'inspire de vidéos expérimentales ou ethnographiques pour reproduire le plus fidèlement possible les gestes et mouvements du passé. Enfin, le travail sonore comprend l'enregistrement des voix, assurées par des comédiens, ainsi que le montage de bruitages et de musiques.

Préparation d'un repas néolithique, extrait de « A table ! Cuisiner il y a 8000 ans » par Léa Drieu © Past and Curious

Depuis 2019, plusieurs institutions ont apporté leur soutien à ce projet de médiation : l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la MSH Mondes¹, l'Institut national d'histoire de l'art (INHA), les laboratoires Trajectoires², Archéorient³, PréTech⁴, Archéozoologie, Archéobotanique : Sociétés, pratiques et environnements⁵, Archéologies et Sciences de l'Antiquité⁶, Archéologie des Amériques⁷, l'Université Bordeaux-Montaigne et l'Ambassade de France au Ghana.

Diffusion des films *Past and Curious*

Le principal moyen de diffusion de *Past and Curious* est Internet : tous les films produits sont mis en ligne sur la chaîne YouTube du projet et nous sommes présents sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook. Grâce à ces plateformes, les dessins animés sont accessibles à tous gratuitement. *Past and Curious* est également accessible sur des plateformes nationales, comme Archeologie.culture.fr et Culture chez nous, ainsi que parmi les contenus du Centre de ressources pédagogiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un article dans la revue grand public *Archéologia* est paru au printemps 2021. Enfin, nous proposons régulièrement des projections publiques lors des Journées Européennes de l'Archéologie, des Journées Européennes du Patrimoine et de la Fête de la Science : au Musée d'Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye, à l'INHA et à l'Archéosite de la Haute-Île, en Seine-Saint-Denis.

Les retours d'expérience nous montrent que la série est appréciée des particuliers comme des professeurs, qui l'utilisent comme

support d'apprentissage de l'école au collège et à l'université. Les épisodes sont sous-titrés en français, en anglais et en espagnol, parfois aussi dans d'autres langues : arabe, croate, grec, inupiaq, italien, persan, russe, turc... La série vise ainsi un public international, y compris des personnes ne parlant pas l'anglais, et les films deviennent des outils de médiation utilisés dans de multiples contextes.

Zoom sur l'archéologie ghanéenne

Le dernier épisode diffusé présente le marché de Begho, dans l'actuel Ghana, qui était un haut lieu du commerce en Afrique occidentale au XVI^e siècle. Cette réalisation est une première en matière de co-production internationale pour *Past and Curious* : financé par l'Ambassade de France au Ghana, ce dessin animé comprend des dessins et animations de *Past and Curious*, sur une musique et des voix du studio ghanéen Animax FYB. Le scénario a été écrit par deux jeunes chercheurs ghanéens, Victoria Aryee et Daniel Kumah, main dans la main avec la chercheuse française Caroline Robion-Brunner.

Cette collaboration réussie a permis de montrer la richesse de la ville commerçante de Begho, la diversité des cultures qui s'y rejoignent et des produits qui sont échangés. Le doublage du film a été traduit en asante twi, dagbani, ewe et ga, en plus du français et de l'anglais. Il a ainsi pu être projeté lors de l'inauguration du musée de Begho, au Ghana, en avril 2021. Le dessin animé est toujours disponible dans toutes ses versions sur YouTube.

1. MSH Mondes, USR3225, CNRS / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Université Paris Nanterre.
 2. Trajectoires. De la sédentarisation à l'Etat (Ville - Ier millénaire av. J.-C.), UMR8215, CNRS / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
 3. Archéorient, UMR5133, CNRS / Université Lumière Lyon 2.
 4. Préhistoire et Technologie (PréTech), UMR7055, CNRS / Université Paris Nanterre.
 5. Archéozoologie, Archéobotanique : Sociétés, pratiques et environnements (AASPE), UMR7209, CNRS / MNHN.
 6. Archéologies et Sciences de l'Antiquité (ArScAn), UMR7041, CNRS / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Université Paris Nanterre / Ministère de la Culture.
 7. Archéologie des Amériques (ARCHAM), UMR8096, CNRS / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Apprentissage de la taille d'outils préhistoriques, extrait de « Une journée dans la peau d'Homo heidelbergensis » par Sol Sánchez-Dehesa Galán © Past and Curious

L'avenir de Past and Curious

Aujourd'hui, *Past and Curious* continue d'évoluer. Concernant la production de films, l'équipe souhaite favoriser les partenariats par épisode avec des institutions culturelles, scientifiques, des ambassades ou des programmes de recherche de type ANR/ERC. Le projet souhaite continuer de favoriser les jeunes chercheurs et chercheuses dans ses productions, tout en s'ouvrant à d'autres collaborations.

Les perspectives s'élargissent aussi naturellement aux musées, pour la projection de films dans des expositions, ou pour la création d'outils de médiation (illustrations, films, animations courtes, panneaux). Le film « Une année dans les campagnes de Gaule romaine » a ainsi été projeté lors de l'exposition « Vallus, les dents de la terre » au Musée de l'Ardenne de Charleville-Mézières et au Musée archéologique d'Arlon, en Belgique. De nouveaux partenariats sont en cours de construction. Enfin, la structure propose désormais des prestations de graphisme dans l'esprit de la série, pour la création de logos, chartes graphiques et habillages à destination des équipes de recherche et des événements scientifiques. Rejoignez-nous !

L'équipe Past and Curious remercie chaleureusement ses partenaires, ses soutiens, tous les participants et tous les spectateurs qui la font vivre.

Mathilde Jean, docteure en archéologie orientale, ATER, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Bastien Rueff, docteur en archéologie égéenne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Pauline Debels, post-doctorante en archéologie africaine, Université de Genève ; Elodie Beaulieu, archéologue américaniste, Archaïos

contact&info

► Mathilde Jean
pastandcurious@outlook.com

► Pour en savoir plus
<https://www.youtube.com/channel/UCGcxqQOCHDqayis8GgM6rBQ>

Teinture, filage et tissage au Moyen-Âge, extrait de « Funérailles mérovingiennes : l'habit fait-il le mort ? » par Wendy Bougraud © Past and Curious